

INTEREST RISK IN COMMERCIAL BANKS AND WAYS OF ITS MANAGEMENT

Ibodullayev Dostonbek Gulomovich

**GENERAL MANAGER OF CORPORATE SERVICES DEPARTMENT OF
UNIVERSAL BANK SERVICE OFFICE "Hamkorbank" ATB
BANK FINANCE ACADEMY, FACULTY OF BANKING
21-02 Group LISTENER**

ANNOSTATION.

In the article, the level of risk management in Uzbek banks is lower than the level of foreign competitors.

Interest rate risk management deserves special attention. The fact is that Uzbek banks pay little attention to the issue of interest risk management. Often, the bank's management does not have information about the current level

First, interest rate risk is poorly covered in the specialized risk management literature. Often, the study of interest rate risk is limited to the definition and description of the algorithm for generating interest reports. As a result, the management of the bank does not have a deep understanding of the nature and types of interest risk, as well as its actual importance and danger.

Keywords: commercial bank income, commercial bank profit, income classification.

TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKI VA UNI BOSHQARISH YO'LLARI

Ibodullayev Dostonbek G'ulomovich

**"Hamkorbank" ATB URGANCH UNIVERSAL BANK XIZMATLAR
OFISI KORPORATIV XIZMATLAR BO'LIMI BOSH MENEJERI
BANK MOLIYA AKADEMIYASINING BANK ISHI FAKULTETI
21-02 GURUH TINGLOVCHISI**

ANNOSTATSIYA.

Maqolada O'zbekiston banklarida risklarni boshqarish darajasi xorijiy raqobatchilar darajasidan past.

Foiz stavkasi riskini boshqarish masalasi alohida e'tiborga loyiqdir. Gap shundaki, O'zbekiston banklarida foiz tavakkalchiligini boshqarish masalasiga kam e'tibor qaratiladi. Ko'pincha bank rahbariyati hozirgi daraja haqida ma'lumotga ega emas

Birinchiidan, foiz stavkasi riski risklarni boshqarish bo'yicha ixtisoslashgan adabiyotlarda kam yoritilgan. Ko'pincha foiz stavkalari xavfini o'rganish foizlar bo'yicha hisobotni tuzish algoritmining ta'rifi va tavsifini shakllantirish bilan cheklanadi. Natijada bank rahbariyatida foiz tavakkalchiligining mohiyati va turlarini, shuningdek, uning dolzarb ahamiyati va xavfini chuqur anglab yetmayapti.

Kalit so'zlar: tijorat bankining daromadi, tijorat bankining foydasi, daromadlar tasnifi.

KIRISH

Hozirgi iqtisodiy beqarorlik va O'zbekiston tijorat banklarining risklarni boshqarishning foiz stavkalari riskini boshqarish masalasiga etarlicha e'tibor bermasligi fonida O'zbekiston bank sektorida doimiy ravishda o'sib borayotgan raqobat va xalqaro moliyaviy guruhlarining ortib borayotgan ishtiroki muhimligini ta'kidlaydi. tanlangan tadqiqot sohasi. Foiz stavkasi riskining kontseptsiyasi va mohiyatini batafsil o'rganish, uni baholash va boshqarish metodologiyasini ishlab

chiqish, shuningdek foiz stavkalari riskini boshqarish tizimini yaratishda G'arb standartlarini hisobga olish O'zbekiston banklariga qayd etilgan kechikishlarni qoplash imkonini beradi.

Yuqori sifatli foiz stavkalari bo'yicha risklarni boshqarish tizimini o'z vaqtida yaratish vazifasining alohida dolzarbligi hozirgi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqadi. Iqtisodiyot hozirgi vaqtda iqtisodiy tsiklda o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Foiz stavkalari eng ko'p qo'llaniladigan moliyaviy ko'rsatkichlardir. Kredit turlari, muddatlari, hisoblash usullari va boshqalarga ko'ra kredit va depozitlar bo'yicha foiz stavkalarining ko'p turlari mavjud.

Foiz funktsiyalari:

pulni investitsiya qilishdan potentsial foydani yo'qotish uchun kompensatsiya (tovar va xizmatlardan farqli o'laroq);

kreditorning unga qaytariladigan pul mablag'larining kelajakdagi qiymatining noaniqlik xavfi tufayli mavjud bo'lgan foydaning yo'qolishi uchun kompensatsiya;

Foiz tavakkalchiligi - foiz stavkasining salbiy tebranishlaridan kelib chiqadigan, foizlarni to'lash qiymatining oshishiga yoki investitsiyalar va berilgan kreditlar bo'yicha daromadlarning kamayishiga olib keladigan foyda xavfi¹.

Foiz stavkalarining o'zgarishi bir necha turdagi xavflarni keltirib chiqaradi: foiz stavkalarining umumiy darajasidagi tebranishlar tufayli foiz xarajatlarning oshishi yoki investitsiyalar bo'yicha daromadning kutilgan darajadan past bo'lishi xavfi;

¹ Olimova, O.A. O'zbekiston bank tizimi: yangi bosqichga ko'tarilish [Matn] / O.A. Olimova.// Xalqaro bank operatsiyalari. - 2021. - N 4.

kredit olish to'g'risida qaror qabul qilingandan so'ng foiz stavkalarining bunday o'zgarishi bilan bog'liq risk, bu eng past foiz xarajatlarini ta'minlamaydi;

kredit berish yoki investitsiya qilish to'g'risida bunday qaror qabul qilish xavfi, natijada qaror qabul qilingandan keyin foiz stavkalarining o'zgarishi sababli eng yuqori daromadga olib kelmaydi;

qat'iy foiz stavkasi bo'yicha olingan kredit bo'yicha foiz xarajatlari miqdori o'zgaruvchan foiz stavkasidagi kreditga nisbatan yuqori bo'lishi yoki aksincha.

Stavkaning harakatchanligi (uning o'zgarishining muntazamligi, ularning tabiati va hajmi) qanchalik katta bo'lsa, foiz stavkasi xavfi shunchalik katta bo'ladi.

Foiz stavkasi xavfini ko'rib chiqish sizning qarz oluvchi yoki qarz beruvchi ekanligingizga ham bog'liq.

Qarz oluvchi uchun xavf ikki tomonlama xususiyatga ega. Belgilangan stavka bo'yicha qarz olishda u pasayish stavkalariga, erkin o'zgaruvchan stavka bo'yicha qarz olishda esa stavkalarining oshishiga duchor bo'ladi. Foiz stavkalari qaysi yo'nalishda o'zgarishini bashorat qilsangiz, xavfni kamaytirish mumkin.

Kreditor riski - bu qarz oluvchi xavfining ko'zgodagi tasviridir. Foydani maksimal darajada oshirish uchun bank foiz stavkalari pasayishi kutilayotganda qat'iy belgilangan stavkada, foiz stavkalari oshishi kutilayotganda esa o'zgaruvchan stavkada kredit berishi kerak.

Kredit muddatiga qarab foiz stavkalarining o'zgarishi foizli daromad egri chizig'i sifatida ifodalanadi.

Moliyaviy institutlar uchun foiz stavkasi xavfi quyidagilar bo'lishi mumkin: bazaviy - foiz stavkalari tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, mablag'lar bir foiz stavkasi bo'yicha olinganda va boshqa foiz stavkasi bo'yicha qarzga olingan yoki investitsiya qilingan;

vaqt oralig'i - kreditlar bir bazaviy stavka bo'yicha olingan yoki berilganda paydo bo'ladi, lekin olingan va berilgan kreditlar bo'yicha ularni qayta ko'rib chiqish sanalarida ma'lum vaqt oralig'i mavjud.

Foiz tavakkalchiligi - bank uchun noqulay bo'lgan foiz stavkalarining kutilmagan o'zgarishi va marjaning sezilarli darajada kamayishi, uni nolga yoki salbiy ko'rsatkichga kamaytirish natijasida zarar ko'rish ehtimoli. Foiz tavakkalchiligi taqdim etilgan mablag'larni qaytarish shartlari bir-biriga to'g'ri kelmagan yoki faol va passiv operatsiyalar bo'yicha stavkalar turli yo'llar bilan o'rnatilganda (qat'iy stavkalar o'zgaruvchan stavkalarga va aksincha) yuzaga keladi.

Har bir bank o'z risklarini minimallashtirish haqida o'ylashi kerak. Bu uning omon qolishi uchun zarurdir. Xatarlarni minimallashtirish - bu yo'qotishlarni kamaytirish uchun kurash, aks holda xavflarni boshqarish deb ataladi. Bularning barchasi har bir bank tomonidan risklarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishni, ya'ni qarorlar qabul qilish siyosatining asosini bank rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlardan o'z vaqtida va izchil foydalanishni nazarda tutadi va shu bilan birga. xavflarni maqbul va boshqarilishi mumkin bo'lgan darajada ushlab turish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bankning foiz stavkalari riskini boshqarish sohasidagi strategiyasi, qoida tariqasida, quyidagilardan iborat:

1. Davr belgilanadi - 1 chorak, 1 yil va boshqalar;
2. Aktivlar va passivlar o'rtasidagi optimal nisbatni aniqlash (summalar, muddatlar, to'lov tartibi va narxi bo'yicha) bo'yicha ishlar olib borilmoqda;
3. Foiz stavkasi riskini boshqarishda statik yoki dinamik yondashuv tanlanadi yoki bank ikkala yondashuvni birlashtirish niyatida.

Statik yondashuv shuni anglatadiki, bankning foiz stavkalari darajasining o'zgarishiga sezgir bo'lgan aktivlari va passivlari o'rtasidagi GAP bo'shlig'ini hisoblash balansdagi ushbu ko'rsatkichlarning mutlaq qiymatlariga asoslanadi. Shu bilan birga, xorijiy ekspertlar odatda ikkita qabul qiladilar:

- a) balans ma'lumotlari butun davr davomida o'zgarishsiz qoladi;
- b) aktivlar va passivlar bo'yicha foiz stavkalari parallel ravishda (bir yo'nalishda) o'zgaradi.

Dinamik yondashuv o'zgarishlar dinamikasini, tendentsiyani hisobga olgan holda sozlangan ma'lumotlardan foydalanishni nazarda tutadi.

Kredit tavakkalchiligining mohiyati shundan iboratki, qachonki bank kredit ko'rinishidagi foydali aktivni qo'lga kiritsa, u qarz oluvchining to'lovga layoqatsiz bo'lib qolishi xavfini o'z zimmasiga oladi, ya'ni. Qarzning asosiy summasini va undagi foizlarni o'z vaqtida to'lay olmaydi. Kredit tavakkalchiligi darajasiga qarab aktivlar ettita guruhga bo'linadi, ular uchun quyidagi risk darajalari belgilanadi:

1.2.1-jadval – aktivlarning risklar bo'yicha tasnifi

Aktivlar turi	Xavf darajasi (%)
I guruh: naqd pullar, qimmatbaho metallar, qimmatbaho toshlar; Milliy bankdagi mablag'lar; O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qimmatli qog'ozlari, O'zbekiston so'mida; respublika davlat organlarining O'zbekiston so'midagi kredit qarzi; va hokazo.	0
II guruh: Hukumat, Milliy bankning chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlari; respublika davlat organlarining	20

xorijiy valyutadagi kredit qarzi; kredit qarzi, banklararo kreditlar va garov va/yoki kafolatlar bilan omonatlar.		
III guruh: ushbu shaxslarga tegishli bo'lgan turar-joy binolari garovi, ushbu shaxslarning qurilayotgan turar-joy binolariga bo'lgan mulkiy huquqlari garovi bilan to'liq ta'minlangan turar-joy binolarini qurish (sotib olish) uchun jismoniy shaxslarga kreditlar berish natijasida yuzaga keladigan kredit qarzi (sotib olingan);	35	
IV guruh	50	
V guruh: chakana savdo portfeliga kiritilgan aktivlar (da'volar); asosiy vositalar va inventar	75	
VI guruh: boshqa kredit qarzlari; yuridik shaxsning ustav kapitalida 20 foizgacha bo'lgan miqdorda aktsiyadorlik ishtiroki; binolar, inshootlar va boshqa asosiy vositalar; boshqa aktivlar; aktivlar bo'yicha qarzarlar; muomaladagi qimmatli qog'ozlar, veksellar va depozit sertifikatlar	100	
VII guruh	150	

Kredit tavakkalchiligi bank institutlari xatarlari yig'indisida markaziy o'rinni egallaydi va uning tarkibiy elementlari boshqa bank risklarining tarkibiy elementlariga yuklash, ularning o'zaro chambarchas bog'liqligi va o'zaro bog'liqligini ta'minlash xususiyatiga ega²

² Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.

Har holda, aktivlar va passivlarning stavkalarini shakllantirish usullari va jalb qilish vaqti bo'yicha tuzilishi muhim ahamiyatga ega. Bu xususiyat foiz stavkasi riskini boshqarishning barcha usullari asosida yotadi. Shunday qilib, foiz stavkalari riskini boshqarish bankning ham aktivlarini, ham majburiyatlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. Ushbu boshqaruvning o'ziga xos xususiyati shundaki, u chegaralarga ega. Aktivlarni boshqarish, birinchidan, likvidlik talablari va bank aktivlari portfelining kredit tavakkalchiligi bilan, ikkinchidan, boshqa banklarning narx raqobati bilan cheklanadi, bu esa bankning kredit narxini tanlashdagi erkinligini cheklaydi. Mas'uliyatni boshqarish qiyin, birinchidan, bank istalgan vaqtda o'z omonatchilari va boshqa kreditorlar orasida muvaffaqiyatli joylashtirishi mumkin bo'lgan qarz vositalarining cheklangan tanlovi va hajmi; Ikkinchidan, mavjud mablag'lar uchun boshqa banklar, shuningdek, nobank institutlari bilan narx raqobati. Foiz stavkasi riskini boshqarish vazifasi bankning rentabellik va likvidlik maqsadlari doirasida ushbu riskni minimallashtirishni o'z ichiga oladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Afonin, D.V. Bank marketingi va PR: hamma narsa va biroz ko'proq [Matn] / D.V. Afonin.// Bank chakana savdosi. - 2021 yil - № 4 - bet. 25-31
2. Bykov, A.P. O'zbekiston bank tizimining globallashtirishini boshqarish iqtisodiy o'sish va mamlakatning moliyaviy suvereniteti uchun shart sifatida [Matn] / A.P. Bykov.// Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. - 2008 yil - № 7 - bet. 7
3. Glazkova, O.A. O'zbekiston bank tizimi: yangi bosqichga ko'tarilish [Matn] / O.A. Glazkova.// Xalqaro bank operatsiyalari. - 2021. - N 4.
4. Marketingni rejalashtirish bankni strategik boshqarishning ajralmas qismi sifatida [Matn] / Soliqlar. - 2021 yil - № 3 - p. 9-10
5. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.

6. Alimov, A.I. Aprobatsiya tajribasi va O'zbekiston xususiy banki mahsulot assortimentini rivojlantirish istiqbollari [Matn] / Bazanova I.V., Voronin B.B., Alimov A.I. va hokazo. Chakana bank mahsulotlari: dizayn, sotish, risklarni boshqarish. - M.: "BDTS-PRESS" nashriyot guruhi. 2021. Kitob 2. S. 67 - 129.
7. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankining bek-ofis tizimlarini rivojlantirish muammolari [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2021. N 4. S. 73 - 76.